

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567879>

УДК338

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ ДОЖИМНОЙ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ

А.А. Калямов,

студент 3 курса, напр. «Экономика нефтегазового комплекса», УДГУ г.
Ижевск

В.А. Иванов,

к.т.н., доц., УДГУ г. Ижевск

Аннотация. Для осуществления модернизации отрасли большое значение имеет развитие и внедрение новых технологических процессов. Модернизация промышленного оборудования повышает эффективность производства, улучшает технико-экономические показатели предприятия.

В статье на Четырманском месторождении рассматривается модернизация дожимной насосной станции, предлагается производить сепарацию газа 1-ой ступени непосредственно на кусту. Строительство газосепаратора позволит отделить от скважинной продукции газ, который будет транспортироваться по газопроводу на ГПС.

Ключевые слова: экономическая оценка, капитальные затраты, модернизация оборудования, ТРИЗ

ECONOMIC ASSESSMENT OF THE PROJECT OF MODERNIZATION OF THE BOOST PUMPING STATINO

A.A. Kalyamov,

3rd year student, eg. "Economics of the oil and gas complex", UDGU Izhevsk

V.A. Ivanov,

candidate of technical sciences, associate professor, UDGU Izhevsk

Annotation. For the modernization of the industry, the development and implementation of new technological processes is of great importance. Modernization of field equipment increases production efficiency, improves technical and economic indicators of the enterprise. The article discusses the modernization of the booster pumping station at the Chetyrmanskoye field, it is proposed to separate the gas of the 1st stage directly at the pad. The construction of the gas separator will allow separating gas from the well product, which will be transported through the gas pipeline to the gas station.

Keywords: economic assessment, capital expenditures, equipment modernization, TRIZ

Программа комплексной модернизации производства должна отражать такие мероприятия, осуществление которых диктуется рыночной необходимостью и целесообразностью, инвестиционной и технической возможностью и экономической эффективностью их осуществления. В ней устанавливаются очередность внедрения отдельных мероприятий обновления существующей и внедрения новой техники, определяющие наиболее эффективное развитие предприятия в долгосрочной перспективе [1-4].

Чтобы оценить все затраты на модернизацию и полученную выгоду, нужно рассчитать производственную мощность оборудования после проведения модернизации и капитальные вложения при модернизации оборудования, оценить эффективность замены старых основных средств на усовершенствованные, необходимо сделать расчеты, так как новое оборудование будет стоить дороже.

Проект модернизации является финансово реализуемым и экономически целесообразным.

Негативные последствия отсутствия модернизации промышленного оборудования:

- падение конкурентоспособности. Невозможность конкурировать с аналогичными объектами по причине устаревшей техники;
- потеря финансов. Практически невозможно получать выгоду, создавая продукцию на старом оборудовании. Низкая скорость производства и низкое качество;
- потеря рабочих мест. Тяжело работать на устаревшем оборудовании, так как большая доля ручного труда. Инновации привлекают не только потенциальных покупателей, но и рабочую силу.

На Четырманском месторождении существуют скважины, которые относятся к ТРИЗ – трудноизвлекаемые запасы нефти.

Добыча ТРИЗ нефти требует существенно больших затрат труда, применения инновационных технологий, оборудования и материалов.

На месторождении реализована однострунная герметизированная система сбора. Продукция добывающих скважин по системе нефтепроводов под давлением на устьях скважин 1.0-1.5 МПа, пройдя замерную установку (ЗУ), где осуществляется замер дебита скважин по жидкости, определяется масса нефти, объем газа, поступает на дожимную насосную станцию (ДНС). На месторождении построено две ДНС: ДНС-1 и ДНС-3.

Согласно отчетным данным НГДУ загрузка мощностей ДНС-3 составляет по жидкости 60 %. На ДНС-3 производится только частичное разгазирование нефти без сброса воды.

Технологическая схема расположения ДНС в общем виде показана на рисунке 1.

Рисунок 1 – Технологическая схема расположения ДНС

На ДНС-1 поступает продукция с 22 кустов, где происходит сепарация поступающей смеси, отделенный газ в сепараторах поступает на ДНС-3 по отдельному газопроводу, и далее на газоперерабатывающую станцию (ГПС). Длина газопровода 40 км. Газ используется на собственные нужды. Утилизация газа достигает 95%.

Предварительно сепарированная нефть с ДНС-1 и ДНС-3 поступает в нефтяной коллектор для транспортировки на установку подготовки нефти (УПН).

Проведенный анализ режимов работы скважин показал, что более 90 % скважин эксплуатируются с забойными давлениями ниже давления

насыщения. Эксплуатация скважин с забойными давлениями выше давления насыщения не позволит обеспечить проектные дебиты скважин, при которых возможно эффективно разрабатывать месторождение, поэтому в дальнейшем планируется эксплуатировать добывающие скважины с забойными давлениями ниже давления насыщения нефти газом. При пониженном забойном давлении на скважинах выделяется газ [3].

Предлагается производить сепарацию газа 1-ой степени непосредственно на кусту, т.к. на нем расположены скважины ТРИЗ. Строительство газосепаратора позволит отделить от скважинной продукции газ, который будет транспортироваться по газопроводу на ГПС, длиной 13 км, через ДНС-1 и ДНС-3, снизить давление в трубопроводе от куста до ДНС-1, за счет этого произойдет увеличение добычи на кусту, что необходимо для поддержания добычи на месторождении.

Предлагается использовать нефтегазовый сепаратор типа НГС – НГС6-1400, который позволит перерабатывать данный объем добываемой жидкости, нефти и газа на кусту.

По скважинам ТРИЗ объем перекачиваемой жидкости составляет – 120 м³/сут. Наибольшая пропускная способность по нефти составляет 2000 т/сут, и наибольшая пропускная способность по газу, 150 тыс. м³/сут.

Для обустройства куста дополнительно необходимо строительство самого газопровода с пропускной способностью до 150 тыс.м³/сут.

Таким образом, ожидаемый эффект при вводе в эксплуатацию газосепаратора типа НГС – НГС6-1400:

- снижение давления в нефтепроводе от куста до ДНС-1;
- увеличение добычи на кусту на 10-30%;
- производится сепарация газа 1-ой степени непосредственно на кусту №173;
- транспортировка газа и нефти на ДНС-1 по разным нитям;
- экономия электроэнергии для перекачки нефти;
- утилизация газа 95%;
- газ направляется на газоперерабатывающую станцию для переработки и применения на собственные нужды [2].

За счет снижения давления в нефтепроводе от куста до ДНС-1, произойдет увеличение добычи на 10%.

Выводы. Расчет экономической эффективности модернизации оборудования позволяет судить о будущей экономической эффективности проекта и рентабельности проектируемого решения. Капитальные затраты составят 90 млн.руб., что наряду с его технологической эффективностью даст положительный результат.

Список литературы

- [1] Экономика предприятий нефтяной и газовой промышленности: Учебник. / В.Ф. Дунаев, В.А. Шпаков, Н.П. Епифанова, В.Н. Лындин; Под редакцией В.Ф. Дунаева. – М.: ФГУП Из-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2006, 352 с.
- [2] Арутюнова Д.В. Инновационный менеджмент: учебное пособие. / Д.В. Арутюнова. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2014. 152 с.
- [3] Барков С.Л. Современные проблемы нефтедобычи. / С.Л. Барков, А.Я. Хавкин. // Нефть. Газ. Инновации. – 2012. №6. 53-57 с.
- [4] Гительман Л.Д. Энергетический бизнес. / Л.Д. Гительман, Б.Е. Ратников. – М.: Дело, 2006. 600 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Economics of oil and gas industry enterprises: Textbook. / V.F. Dunaev, V.A. Shpakov, N.P. Epifanova, V.N. Lyndin; Edited by V.F.Dunaev – М.: Federal State Unitary Enterprise "Oil and Gas" Russian State University of Oil and Gas named after THEM. Gubkina, 2006, 352 p.
- [2] Arutyunova D.V. Innovation management: a tutorial. / D.V. Artyunova. – Rostov-on-Don: SFedU Publishing House, 2014.152 p.
- [3] Barkov S.L. Modern problems of oil production. / S.L. Barkov, A. Ya. Khavkin. // Oil. Gas. Innovation. – 2012. No. 6. 53-57 p.
- [4] Gitelman L.D. Energy business. / L.D. Gitelman, B.E. Ratnikov. – М.: Delo, 2006. 600 p.

© А.А. Калямов, В.А. Иванов, 2021

Поступила в редакцию 15.01.2021
Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Калямов А.А., Иванов В.А. Экономическая оценка проекта модернизации дожимной насосной станции // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 66-88. URL: <https://ip-journal.ru/>

[https://doi.org/
УДК338](https://doi.org/УДК338)

ВНЕДРЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕФТЕДОБЫЧЕ

И.Ф. Хаертдинов,

студент 3 курса, напр. «Экономика нефтегазового комплекса», УДГУ г.
Ижевск

Аннотация: Существенный рост тарифов на электрическую энергию приводит к тому, что нефтяные компании вынуждены искать пути снижения своих затрат, особенно в части энергопотребления.

В работе, на примере Арланского месторождения, рассматривается использование погружных энергоэффективных электроцентробежных насосов взамен серийных. Показано, что экономический эффект достигается даже для одной скважины.

Ключевые слова: нефтедобыча, удельный расход электроэнергии, энергоэффективность, Арланское месторождение

INTRODUCTION OF ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES IN OIL PRODUCTION

I.F. Khaertdinov,

3rd year student, e.g., "Economics of the Oil and Gas Complex", UDSU, Izhevsk

Annotation: A significant increase in electricity tariffs leads to the fact that oil companies are forced to look for ways to reduce their costs, especially in terms of energy consumption. In this paper, using the example of the Arlan field, we consider the use of submersible energy-efficient electric centrifugal pumps instead of serial ones. It is shown that the economic effect is achieved even for one well.

Keywords: oil production, specific energy consumption, energy efficiency, Arlan field

Реализуемые нефтяными компаниями программы повышения энергоэффективности добычи нефти, рассматривают разные меры по снижению электропотребления, в том числе за счет обеспечения наиболее эффективной работы насосного глубинного оборудования.

Теоретические расчеты, согласно которым применение так называемых энергоэффективных установок электроцентробежных насосов (УЭЦН ЭЭ) производства АО «Новомет-Пермь» позволяет снизить удельный расход электроэнергии (УРЭ) на добычу жидкости на 25-30% по сравнению со стандартными установками, были опубликованы уже достаточно давно [1]. С тех пор расчетные данные неоднократно подтверждались результатами опытно-промысловых испытаний. К настоящему моменту накоплен многолетний опыт эксплуатации и сервиса УЭЦН ЭЭ, доказывающий не только энергетическую эффективность установок данного типа, но и их высокую надежность, во многих случаях превышающую показатели стандартных серийных УЭЦН.

Производители оборудования для добычи энергоресурсов проводят расчеты энергозатрат и энергопотерь выпускаемых установок. В погружных системах порядка 80-90% потерь электроэнергии приходится на насос и двигатель, и остальная небольшая часть - на трансформатор, кабель и станцию управления. Поэтому наибольший эффект экономии электроэнергии можно получить, увеличив КПД насоса и электропривода.

Основная цель таких разработок заключается в снижении УРЭ на 25%. Благодаря эксплуатации на повышенных оборотах получилось кратко уменьшить линейные размеры УЭЦН.

К настоящему времени активная эксплуатация энергоэффективных УЭЦН ведется уже несколько лет, и за это время накоплен обширный статистический материал для объективного заключения об эффективности их применения. По результатам опытно-промысловых испытаний (ОПИ) УРЭ удалось снизить на 25-30%. После подтверждения эффекта по снижению УРЭ и успешного окончания испытаний УЭЦН ЭЭ нашли широкое применение во многих отечественных и зарубежных нефтяных компаниях.

Внедрение одной-двух установок даст сокращение энергопотребления на 25-30%, однако в масштабах куста или месторождения это почти незаметно. Тем более, возникают трудности с расчетами: к примеру, влияния их внедрения на себестоимость тонны добытой жидкости. Стоит говорить о комплексном подходе к внедрению данного оборудования. Если рассматривать не закупочную стоимость оборудования, а стоимость владения УЭЦН, все становится на свои места. Затраты на серийную установку за период эксплуатации будут в разы выше.

На рисунке 1 показано сравнение совокупной стоимости владения энергоэффективной и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в течение двух лет. Разница, для насосов с большими подачами уже сравнима со стоимостью самой установки. Чем выше подача насоса, тем больше мощность двигателя и его энергопотребление, следовательно, происходит

значительное снижение УРЭ в абсолютных цифрах, и достигается положительный экономический эффект [1, 2-5].

Рисунок 1 – Сравнение совокупной стоимости владения энергоэффективной и серийной УЭЦН в зависимости от типоразмера в течение двух лет

Производители энергоэффективных установок по ряду скважин проводили опытно-промышленные испытания.

В таблице 1 приведены результаты опытно-промышленной эксплуатации энергоэффективных установок «НОВОМЕТ» на фонде Арланского месторождения.

В результате внедрения энергоэффективных УЭЦН на фонде скважин Арланского месторождения с положительными результатами зафиксировано снижение удельного расхода электроэнергии на 30,4%.

Снижение удельного энергопотребления в кВт*ч не менее чем на 27% в течение всего срока ОПИ по сравнению с ЭЦН в не энергоэффективном исполнении выполнен по типоразмерам УЭЦН5А-800, УЭЦН5А-600, УЭЦН5А-500Э, УЭЦН5А-400Э, УЭЦН5А-250Э.

Таблица 1 – Результаты ОПИ энергоэффективных УЭЦН производства АО «Новомет-Пермь» на фонде Арланского месторождения

Параметры		Скважина									
		скв №1	№ 2	№ 3	№ 4	№ 5	№ 6	№ 7	№ 8	№ 9	№ 10
Параметры УЭЦН серийных установок	ЭЦН	5А-800-1550	5А-700-1700	5А-800-1613	5А-700-1700	5А-500-1500	5А-250-1629	5А-250-1734	5А-500-1600	5А-400-1390	5А-400-1680
	ПЭД	250-117	220-117	300-117	220-117	180-117	90-117	125-103	220-117	160-117	140-117
	Счетчик эл. эн.	ПЭЭМ-02	РQM-702	РQM-701							
	Дата замера	05.07.2018	15.08.2018	10.08.2018	15.08.2018	10.09.2018	21.10.2018	27.10.2018	06.11.2018	07.02.2019	02.02.2018
	Qж, м ³ /сут	762	828	735	749	497	208	248	465	493	436
	W, кВт*ч/сут	6751	6870	7840	7440	5696	3115	3323	4840	5753	4910
УРЭ, кВт*ч/м ³	8.860	8.297	10.667	9.933	11.461	14.976	13.399	10.409	11.669	11.261	
Параметры УЭЦН энергоэффективных установок	ЭЦН	5А-800Э-1500	5А-800Э-1500	5А-700Э-1500	5А-700Э-1500	5А-500Э-1500	5А-250Э-1550	5А-250Э-1650	5А-500Э-1550	5А-400Э-1650	5А-400Э-2050
	ПВЭДН	190П-117	190П-117	190П-117	190П-117	160П-117	80П-117	80П-117	135П-117	135П-117	125П-117
	Счетчик эл. эн.	ПЭЭМ-02	РQM-702	РQM-701							
	Дата запуска	02.08.2018	29.08.2018	14.08.2018	19.08.2018	15.09.2018	29.10.2018	08.11.2018	19.11.2018	10.02.2019	17.02.2019
	Дата ВНР	04.08.2018	13.09.2018	23.08.2018	27.08.2018	21.09.2018	01.11.2018	11.11.2018	24.11.2018	12.02.2019	25.02.2019
	Qж, м ³ /сут	766	828	737	743	505	208	246	463	493	436
W, кВт*ч/сут	4923	5413	6028	5380	3830	1678	2090	3490	4020	3563	
УРЭ, кВт*ч/м ³	6.427	6.537	8.179	7.241	7.584	8.067	8.496	8.166	8.154	8.172	
Доля снижения УРЭ на момент ВНР, (%)	-27,46%	-21,21%	-23,32%	-27,10%	-33,83%	-46,13%	-36,59%	-27,36%	-36,59%	-27,43%	
Среднее сниж. УРЭ на момент ВНР - 30,4%											
Доля снижения УРЭ на момент составления акта (26.05.2019), (%)	-2,58%					-32,17%	-49,02%	-34,19%		-23,34%	-28,19%

В таблице 2 приведен расчет экономического эффекта для одной скважины.

Таблица 2 – Экономический эффект от внедрения ПЭВД

Двигатель	Мощность, кВт	Стоимость 1 кВт/ч, руб	Затраты э/э в сут, руб	Затраты э/э в мес, руб	Затраты э/э в год, руб
ПЭД	90	3.13	6760.8	206204.4	2467692.0
ПВЭД	63	3.13	4732.6	144343.1	1727384.4
Экономический эффект:			2028.2	61861.3	740307.6

По данным таблицы 2, затраты на электроэнергию погружными электродвигателями, входящие в состав серийных УЭЦН, на 30% больше, чем затраты электроэнергии погружными вентильными электродвигателями, входящие в состав энергоэффективных УЭЦН.

Выводы. Расчет экономии электроэнергии показывает существенную экономию денежных средств. При ежегодном росте стоимости электроэнергии для нефтяных компаний актуальной задачей является применение энергосберегающих технологий.

В структуру затрат нефтяных предприятий около 25-35% входит именно оплата электроэнергии.

Список литературы

- [1] Барков С.Л. Современные проблемы нефтедобычи. / С.Л. Барков, А.Я. Хавкин. // Нефть. Газ. Инновации. – 2012. №6. 53-57 с.
- [2] Бушуев В.В. Основные приоритеты и возможные масштабы энергосбережения в отраслях ТЭК с учетом экологического эффекта. / В.В. Бушуев. // Энергетическая политика. – 2006. №6. 16-24 с.
- [3] Галяутдинов И.М. Методика оценки текущего состояния энергоменеджмента на нефтедобывающем предприятии. / И.М. Галяутдинов. // Экономика и предпринимательство. – 2016. №9 (74). 787-796 с.
- [4] Санталов А.М. Вентильные электродвигатели для погружных электронасосов. / А.М. Санталов. // Сборник докладов VI Всероссийской технической конференции «Производство и эксплуатация УЭЦН». – Альметьевск, 1996.
- [5] Павленко В.И. Тенденция замены ПЭД на ВД: мир последовал за инновацией ЛУКОЙЛа. / В.И. Павленко, М.Я. Гинзбург. // «Нефтегазовая Вертикаль». – 2010. №20.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Barkov S.L. Modern problems of oil production. / S.L. Barkov, A. Ya. Khavkin. // Oil. Gas. Innovation. – 2012. No. 6. 53-57 p.
- [2] Bushuev V.V. The main priorities and possible scales of energy saving in the fuel and energy complex industries, taking into account the environmental effect / V.V. Bushuev. // Energy policy. – 2006. No. 6. 16-24 p.
- [3] Galyautdinov I.M. Methodology for assessing the current state of energy management at an oil production enterprise. / I.M. Galyautdinov. // Economy and Entrepreneurship. – 2016. No. 9 (74). 787-796 p.
- [4] Santalov A.M. Valve motors for submersible electric pumps. / A.M. Santalov. // Collection of reports of the VI All-Russian technical conference "Production and operation of ESP". – Almeteyevsk, 1996.

[5] Pavlenko V.I. The trend of replacing submersible motors with high-pressure motors: the world followed LUKOIL's innovation. / V.I. Pavlenko, M. Ya. Ginzburg. // "Oil and Gas Vertical". – 2010. No. 20.

© *И.Ф. Хаертдинов, 2021*

Поступила в редакцию 15.01.2021

Принята к публикации 25.01.2021

Для цитирования:

Хаертдинов И.Ф. Внедрение энергосберегающих технологий в нефтедобыче // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 1-3(3). С. 64-74. URL: <https://ip-journal.ru/>

РАЗДЕЛ. ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/>

УДК 514.821; 29.05.19; 530.1

ГРНТИ. 29.05.19

**РАЗВИТИЕ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ ТЕОРИИ БЫТИЯ ДЛЯ ВСЕГО
КОНТИНУУМА СОСТОЯНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АБСОЛЮТНОЙ
СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА КООРДИНАТ**

А.В. Витко,

кандидат наук, советник ректора, Санкт-Петербургский политехнический университет, г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1

Аннотация: Статья содержит решение проблемной задачи определения законов сохранения энергии и импульса с применением релятивистских понятий полной энергии, импульса тела, запаса скорости и массы. Для обеспечения наглядности предложена «абсолютная система отсчета» (АСО), соответствующая четырех-пятимерному миру релятивизма. Как итог, выведены, частично гипотетически, новые постулаты бытия. достигнута визуализированная картина бытия, которая впечатляет своей цельностью и может служить побудительным мотивом для дальнейшего развития релятивистской теории.

Ключевые слова: специальная теория относительности (СТО), релятивистские законы, масса и энергия, импульс тела, содержание и форма, комплементарность

**Development of the relativist theory of being for the whole continuum of states
with the application of the absolute coordinate counting system**

A.V. Vitko,

Candidate of Sciences, Advisor to the Rector, St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Ushakovskaya nab., 17/1

Annotation: The article contains a solution to the problematic problem of determining the laws of conservation of energy and momentum using the relativistic concepts of total energy, momentum of a body, stock of speed and mass. To ensure clarity, an "absolute reference system" (ARF) is proposed, corresponding to the four-five-dimensional world of relativism. As a result, new postulates of being were derived, partially hypothetically. a visualized picture of

being was achieved, which impresses with its integrity and can serve as an incentive for the further development of the relativistic theory.

Keywords: special theory of relativity (SRT), relativistic laws, mass and energy, momentum of a body, content and form, complementarity

В публикациях [1–6] выведены формулы, отражающие новые релятивистские законы сохранения импульса и энергии тела в аспекте комплементарности формы и содержания, как отражение изменения в пространстве (объеме) и времени:

– полной энергии E и полного импульса p , определяющие содержание любого объекта:

$$E = c^3 \frac{m}{c} = c^3 \frac{m_{rel}}{v} = c^3 \frac{m_0}{v_{com}}, (1)$$

$$p = m_{rel}v + im_0v_{com} + m_{rel}v_{com} + im_0v = mc, (2)$$

– распределение составляющих энергии ΔE_{com} и импульса Δp_{com} между двумя крайними состояниями любого тела – покоя и движения со скоростью света, определяющие организацию материи и движения в пространстве и времени, то есть форму любого объекта:

$$\begin{aligned} \Delta E_{com} &= m^2 c^2 \left(\frac{1}{m_0} - \frac{1}{m_{rel}} \right) = mc^3 \left(\frac{1}{v_{com}} - \frac{1}{v} \right) = m^2 c^3 (dt_{com} - dt) \\ &= m^2 c^2 (V_{BH_0} - V_{BH_{rel}}), (3) \end{aligned}$$

$$\Delta p_{com} = c(m_{rel} - m_0) = m(v - v_{com}) = c \left(\frac{1}{V_{BH_{rel}}} - \frac{1}{V_{BH_0}} \right) = m \left(\frac{1}{dt} - \frac{1}{dt_{com}} \right), (4)$$

где m – полная масса тела, пропорциональна предельной скорости движения c ($m \propto c$);

m_0 – масса покоя, пропорциональна внутренней, потенциальной энергии тела, то есть определяющая ее запас для последующего движения;

m_{rel} – релятивистская или расходуемая масса, пропорциональна выделенной телом энергии при развитии скорости v , дополняет массу покоя до полной массы тела;

c – предельная скорость движения, пропорциональна полной массе тела m ($m \propto c$);

v – абсолютная скорость движения, как объективная мера движения, отражаемая во времени; пропорциональна релятивистской массе m_{rel} ;

v_{com} – скорость, дополненная до предельной скорости движения c ; пропорциональна массе покоя; направленность развития соответствует скорости движения v .

Как дополненная скорость v_{com} определяет возможности в развитии скорости до предельного значения, так и масса покоя m_0 определяет запас массы (энергии покоя [7]) тела до максимального расхода, то есть они также комплементарны ($m_0 \propto v_{com}$). То есть аналогом реальной скорости движения v для материи является затрачиваемая масса m_{rel} и тогда основной закон сохранения энергии с применением релятивистских понятий полных энергии, запаса скорости и массы тела принимает форму закона соответствия массы и скорости движения.

Все эти положения выведены и обоснованы ранее [5, 6]. В соответствии с ними и в полном согласовании с СТО, движение определяет пространственно-временное изменение тела, а материя – его остаточные потенциальные возможности. Итогом является релятивистский закон соответствия формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и материи комплементарны их отражению в пространстве и времени.

С одной стороны, достигнуто развитие и философское обобщение релятивистской СТО. С другой стороны, возникла проблема, характерная для всей релятивистской СТО, состоящая в том, что абстрактное восприятие наглядное представление формульных зависимостей (1) – (4) с использованием декартовой системы координат проблематично. Необходимо ввести систему, наглядно соответствующую четырех-пятимерному миру релятивизма.

В качестве такой системы предлагается «абсолютная система отсчета» (АСО) – система координат, определяющая релятивистское соотношение пространственно-временных характеристик при движении любого тела и отображающая как два крайних состояния – покоя и движения со скоростью света, так и всего континуума его состояний.

Предназначение АСО – отразить существование объекта в единой релятивистской системе координат. Исходя из этого, АСО должна быть четырехмерной, а с учетом содержания релятивистского закона соответствия формы и содержания, в котором доли абсолютных движения и материи комплементарны их отражению в пространстве и времени, включать оси пространства, времени, движения и материи.

Расположение и направленность осей по отношению друг к другу должны отвечать требованиям:

- комплементарности соответствующих им величин;
- отражения как двух крайних состояния – покоя и движения со скоростью света (антинаправленности), так и всего континуума его состояний;
- взаимной ортогональности, обеспечивающей корректное преобразование координат.

Графическое представление АСО, отвечающей этим требованиям, представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Оси АСО во взаимно перпендикулярных плоскостях, характеризующих массу покоя m_0 и расходуюмую массу m_{rel}

Визуализация импульса тела. Абстрактный характер АСО по отношению к привычной декартовой трехмерной системе координат требует некоторых пояснений ее элементов. Масса покоя m_0 абсолютно объективна и потому является мерой материи, а расходуюмая масса m_{rel} имеет потенциальный, мнимый характер, что для их представления в одной и той же в мере массы и в одной и той же плоскости может быть отражено с помощью вещественных и мнимых осей.

Возникает вопрос: как на основе рисунка 1 изобразить импульс тела?

Применительно к плоскости АСО на рисунке 1а полный импульс p должен изображаться как площадь прямоугольника со сторонами, равными полной массе m и предельной скорости c (рис. 2).

Рисунок 3 – Энергетический параллелепипед

Смещение координатных плоскостей на величину c с мнимыми (iv_{com} , im_0) и вещественными (v , m_{rel}) параметрами, характеризующими энергию покоя и движения (релятивистскую), подтверждается соответствующими соотношениями полной энергии (1).

Разместив эти плоскости на разных уровнях с одной связью c , для наглядного представления поступательного развития событий в континууме состояний нельзя допустить закручивание плоскостей импульсов запаса скорости и массы, то есть, к примеру, поворота мнимой координатной плоскости (положение 1) на 180° (рис. 3). В реальности такой поворот не противоречит природным явлениям, поскольку характеризует формирование спирали. И, может быть, это и есть первоначальное и фундаментальное обоснование существования природных спиралей, которые формируют мир, от молекулы ДНК до галактики. Разница состоит лишь в том, что в этих спиральных участвует множество элементов, в то время как здесь рассматривается энергетическое поле только одного элемента.

Как итог выполненных координатных построений с использованием АСО, полную энергию тела удалось наглядно представить как объем параллелепипеда, основанием которого является площадь соответствующего импульса, а высотой – скорость света.

Визуализация импульса тела во всем континууме состояний.

Вместе с тем, энергетический параллелепипед ещё недостаточно наглядно раскрывает сущность отражения вещественной и мнимой частей, то есть взаимосвязь материи-движения и пространства-времени. Используя координатные плоскости, характеризующие массу покоя m_0 и расходимую массу m_{rel} (рис. 1б), развернем соответствующие оси координат как продолжение друг друга в вещественной и мнимой плоскостях (рис. 4).

Рисунок 4 – Координатное распределение импульса

Данный разворот дает возможность наглядно представить зависимости между релятивистскими параметрами бытия как для двух крайних состояния любого тела – покоя и движения со скоростью света, так и их трансформации для всего континуума состояний при переходе от покоя к предельной скорости движения.

Получены два взаимно перпендикулярных треугольника (рис. 4а) с противоположенными вершинами, для которых выполняются соотношения (2) и (4), и площадь которых равна полному импульсу (рис. 4б):

$$S_{\text{мод}} = p = p_{rel}^{max} = m_{rel}^{max} v_{com}^{max} = mc, \quad (5)$$

$$S_{\text{пов}} = p = p_0^{max} = m_0^{max} v_{com}^{max} = mc.$$

Треугольник $\Delta_{\text{под}}$ (рис. 4) имеет основание из осей v и m_{rel} , отражая полную информацию о движении – скорость и расход массы, что соответствует верхней координатной плоскости энергетического параллелепипеда (рис. 3). Треугольник $\Delta_{\text{мосв}}$ (рис. 4) имеет основание из осей v_{com} и m_0 , отражая полную информацию о покое – запасах скорости и массы, что соответствует нижней координатной плоскости энергетического параллелепипеда (рис. 3). Площади этих треугольников (рис. 4) очевидно равны площадям соответствующих четырехугольников (рис. 3). Вершины треугольников $\Delta_{\text{под}}$ и $\Delta_{\text{мосв}}$ являются, в соответствии с двумя крайними состояниями в АСО, двумя началами систем отсчета: точка O для нулевой скорости абсолютного движения и точка O_c – для скорости света. Площади треугольников характеризуют все возможные значения импульса – от покоя до релятивистского, характеризующих два крайних состояния любого тела –

покоя и движения со скоростью света. Они являются комплементарными и представляют собой совокупность возможных энергетических состояний конкретного тела, движущегося с определенной скоростью. Таким образом, в АСО получена система отсчета, при движении тела в которой все параметры изменяются и характеризуют его энергию во всем континууме состояний.

Из рисунка 4б видно, что импульсы запасов скорости $p_{com.v}$ и массы $p_{com.m}$ (параллелограммы $МОВ_с$ и $ПОДО_с$) постоянны и равны при любом изменении скорости движения данного тела.

$$p_{com.m} = im_0v = p_{com.v} = im_{rel}v_{com} , (6)$$

Таким образом, изменение Δp в распределении импульса тела при движении заключено в изменении соотношений импульса покоя p_0 и релятивистского p_{rel} . То есть каждой скорости существования тела соответствует свой уровень энергетического распределения.

Визуализация энергии тела во всем континууме состояний.

Комплементарные треугольники $\Delta_{мод}$ и $\Delta_{посв}$ представляют собой секущие плоскости ортоцентрического тетраэдра, проходящие через его бимедиану и соответствующие ребра (рис. 5а, б).

Рисунок 5 – Тетраэдр распределения энергии

Если уровни энергии изобразить как пересечение соответствующих плоскостей импульса, параллельных ребрам, принадлежащим бимедиане $[OO_c]$, с тетраэдром (рис. 5б), то они будут представлять собой распределение полной энергии между энергией покоя и движения (тетраэдр распределения энергии). Периметр четырехугольника любого уровня есть величина постоянная, равная удвоенной сумме полной массы и предельной скорости.

Тезис о непрерывности движения логически требует считать возможным возрастание скорости бесконечным. Однако предельная скорость движения c доказана СТО, как доказано существование античастиц и аннигиляции. Аннигиляция, как реакция взаимопревращения материи и

антиматерии, и есть не что иное, как изменение или движение. Если мы утверждаем, что материя-движение есть континуум содержания, то единством антиматерии будет антидвижение. Поскольку материя-движение есть комплементарность пространства-времени, то и второй континуум, относящийся к форме, должен иметь свое превращение. Евклидово и псевдоевклидово пространства математически описаны и соответствуют данной логике. Остается утвердиться в возможности превращения времени – последнего элемента бытия – в антивремя.

Следует уточнить применение терминов, связанных с «анти», что уже можно произвести на основе проведенных рассуждений. Недопустимо применять термин антивремя ко времени, как упорядоченности, что превращает его антиупорядоченность, то есть в хаос. Допустимо применять термин антивремя ко времени, как скорости течения, являющейся качественной мерой. То есть время, как упорядоченность, свое событийное назначение не меняет, а его качественная мера, скорость течения времени v_t , изменяет свою направленность на v_t^{anti} .

Приведем пример. Если источник излучения акустической волны движется с меньшей скоростью, чем сама волна, то промежуток времени достижения им места, в котором в данный момент она находится, будет положительным. А при движении со сверхзвуковой скоростью этот промежуток отрицательный. Если бы время зависело от скорости звука, то при переходе от одного из этих вариантов к другому скорость течения времени изменила бы знак. Аналогично можно утверждать и в отношении остальных элементов бытия. Такой подход позволит получить единство мира с едиными и непрерывными материей, движением, пространством и временем, имеющими два вида их существования:

- состояние: масса и объем, скорость движения и скорость течения времени;
- антисостояние: антимасса и антиобъем, антискорость движения и антискорость течения времени.

Представление комплементарных величин на рис. 5 имеет недостаток в наглядности – прерывание с достижением предела скорости движения. Для наглядного представления беспредельных мира и антимира предлагается схема, в которой с достижением предельной скорости движения пирамида АСО выворачивается наизнанку. Учитывая рисунок 1б для АСО мира, соответствующая АСО антимира получается в два этапа. На первом этапе зеркально отражаются оси АСО и рассматривается распределение энергии с учетом промежуточных изменений (рис. 6б).

Рисунок 6 – Плоскостная АСО для мира и антимира

Теперь, добавляя к тетраэдру распределения энергии мира (рис. 56) комплементарный тетраэдр антимира на основе АСО антимира (рис. 6б), перейдем к объемному рассмотрению (рис. 7).

Рисунок 7 – Энергетические плоскости распределения импульса (а) и тетраэдр распределения энергии (б) для мира и антимира

В соответствии с ним, превращение закона комплементарности всех четырех элементов из состояния в полное антисостояние происходит непосредственно через предельную скорость движения (придерживаясь концепции Большого Взрыва, для нашего мира, назовем ее рождением). Следуя теории большого взрыва и наблюдая черные дыры, можно предположить, что данные явления есть объективное проявление энергетической области планковской эпохи [9, с. 447] с предельно малыми

пространственно-временными и предельно большими массо-скоростными характеристиками. Продолжением данной логики должен быть вывод о том, что в природе проявляется и этап смерти материи с обратными характеристиками содержания-формы. То есть, следует предположить, что существует предельно большая пространственно-временная область депрессивной эпохи, в которой находятся все материальные объекты нашего мира. Данное предположение превращается в объективную реальность, если область предсмертной (депрессивной) эпохи объединить с понятием вакуума, которым заполнена вселенная.

Принципы комплементарности, сохранения энергии и симметрии дают основание выдвинуть гипотезу о том, что постоянным Планка зеркально соответствуют аналогичные постоянные вакуума. Доказательством этому является температура (показатель движения частиц) вакуума, отличная от температуры абсолютного нуля. Основой формирования планковской и депрессивной эпох является движение. В работе [1] автором принципиально выведена планковская скорость $\Delta c_p \approx 21,8$ м/с. На основе этих заключений можно утверждать, что:

$$\Delta v_d = \Delta c_p, (7)$$

Тогда, интервал скорости течения времени для депрессивной и планковской эпохи будут равен:

$$\Delta v_{td} = \Delta c_{tp} = c_t - c_{tp} = 0 - \left(\frac{c_p}{c} - 1 \right) \approx 1 - \frac{299792436.186}{299792458} = 7,276 \times 10^{-8}, (8)$$

где Δv_{td} – скорость течения времени при движении депрессивной скоростью v_d ;

c_p – скорость течения времени при движении планковской скоростью c_p ;

c_t – скорость течения времени при достижении предельной скорости движения c , всегда равная 0;

Δc_p – внешняя граница скорости течения времени в планковскую эпоху.

Результат (7) представляет собой первичную планковскую постоянную, отражающую скорость течения времени энергетических областей планковской и депрессивной эпох. Причем объективную. Интервал планковского времени от 0 до 10^{43} с не корректен. В данный интервал входит только процесс перехода энергии в материю (который может и не состояться), а не вся планковская эпоха, включающая и безвременное энергетическое состояние, не имеющее времени для внутреннего наблюдателя. Следовательно, может существовать как мгновение, так и вечность (неопределенность вида 0/0) [8, с. 143-184].

Рисунок 8 – Энергетические области планковской и депрессивной эпох

Учтем, что Δv_d – это не скорость на поверхности Земли, а абсолютная скорость, от абсолютного нуля. Кроме того, речь идет не о скорости перемещения, а о скорости процессов бытия. При меньшей скорости материальные объекты существовать не могут, поскольку отсутствуют внутренние связи их элементов. Образно, объекты рассыпаются в "пыль" (первичную материю), которая не проявляется, поскольку абсолютно неподвижна.

Принципиально, промежуточным состоянием между вакуумом и планковской эпохой является этап старения, характеризующийся:

- 1) для движения – увеличением (уменьшением) скорости от 0 до c ;
- 2) для материи – увеличением (уменьшением) массы, затрачиваемой на движение от 0 до полной массы m
- 3) для пространства – уменьшением (увеличением) доли отражаемой пространством массы от 1 до 0;
- 4) для времени – уменьшением (увеличением) скорости течения времени от 1 до 0.

Основой такого промежуточного состояния могут быть либо реакции деления, либо реакции синтеза. Под реакцией в данном случае понимается не химический процесс, а совокупность явлений любого деления или объединения. В результате реакций деления происходит расщепление

материи, то есть увеличение занимаемого объема. Соответственно, замедляется общее движение и увеличивается скорость течения времени. В противоположность, реакция синтеза ведет к сжатию пространства, занимаемого данной материей. В результате скорость движения увеличивается, а скорость течения времени уменьшается. Эта противонаправленность развития и есть основа различия между состоянием и антисостоянием. Деление (как движение) материи и есть основа бытия мира, а синтез – основа антибытия антимира. Прототипом принципиальной схемы движения материи может служить наблюдаемый каждым из нас круговорот воды (природа использует одни и те же наиболее простые и эффективные принципы, повторяясь в различных формах бытия), но на более высоком уровне развития по спирали.

Физический вакуум не является пустотой. С философской точки зрения здесь нет никакого движения, а материя занимает бесконечное пространство. В соответствии с принципом неопределенности квантовой теории, в физическом вакууме постоянно рождаются и исчезают виртуальные частицы. При совпадении условий синтеза данные частицы объединяются, образуя квантовые объекты, скорость движения которых выше скорости составляющих элементов. Любое движение отражается в пространстве и времени, поскольку их полная энергия делится на энергию покоя и энергию движения. Вакуум вырождается (положение 1 рис. 8), а материя формируется в объекты с антимассой (антирождение антиформы), которые в свою очередь подлежат последующему синтезу, то есть наступает этап старения антиматерии. В результате последовательности реакций синтеза химические элементы становятся все более тяжелыми, их скорость возрастает, пространство сжимается. С достижением предельной скорости движения наступает смерть антиматерии (положение 2 рис. 8). Форма исчезает. Содержанием существования остается только движение (энергия) или хаос. В этот период нет ни времени, ни пространства. Поэтому мы можем считать его как предельно бесконечным, так и мгновенным, но его завершением в любом случае становится большой взрыв (рождение), образующий из энергии материю (положение 3 рис. 8). Между рождением и смертью материи проходит этап старения, под которым следует понимать прежде всего ее распад. Весь возможный набор химических элементов находился во вселенной сразу после большого взрыва, основу которого составляли ядерные реакции, то есть расщепления. Подобно оплодотворенной яйцеклетке, несущей все свойства будущего организма и в последующем делящейся на более специализированные клетки отдельных органов, обеспечивая расширение или рост организма. В последующем консервативные силы возрастают до своего максимального значения, при котором движение невозможно. Скорость движения приближается к нулю, а

скорость течения времени к единице. С завершением способности к делению материя умирает, наступает ее смерть (вакуум) (положение 4 рис. 8).

Мы рассмотрели один цикл эволюции одного объекта (рис. 8), но их бесконечное множество, которое формирует спираль развития (рис. 9).

Рисунок 9 – Спираль развития

Сутью положения о развитии по спирали является повторение предыдущего состояния, но на более высоком уровне. Но это лишь утверждение, не имеющее научного обоснования и подтверждения. На основе АСО мы получили подтверждение энергетического развития любого объекта (тела) и вселенной в целом.

Развитие, как понятие, шире движения. Оно включает рассмотрение всех элементов бытия. Если под мерой развития (движения) мы будем понимать скорость существования как закон развития тела, то данный термин приобретает свойство объективности, которая переносится и на объективность полученной спирали. То есть физически получено подтверждение гипотезы развития мира по спирали, и эта спираль оказалась двойная, аналогичная и повторенная природой в молекуле ДНК.

Вертикальное последовательное размещение элементных плоскостей импульса состояния и антисостояния образует пустоты в соответствующих диагональных плоскостях энергетического параллелепипеда, которые природа не терпит (рис. 7а). Причина их образования лежит в